

УДК:635:631.5:631.8

**БОДРИНГ ДУРАГАЙЛАРИ ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТУП ҚАЛИНЛИГИ ВА
ОРГАНОМИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ**

¹Диярова М.Х, ²Остонакулов Т.Э, ³Мейлиева Ҳ.Ш

¹ҚаршиДУ доценти, ²ҚаршиДУ профессори, ³мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10931079>

Аннотация. Мақолада бодринг *Fontina F₁* ва *Record F₁* дурагайлари такрорий экин сифатида турли туп қалинликлари ва ўғит меъёрларида экилганда ўсиши, барг сатҳи, палак ва илдиз массаси шаклланиши, маҳсулдорлик кўрсаткичлари ва ҳосилдорлигини ўрганиш натижалари келтирилган. Қайд этилган бодринг дурагайлари $\frac{180+60}{2} \times 40$ см тартибда, 35,7 минг туп қалинликда экиб, органоминерал ўғитларни 20 т/га гўнг+N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га меъёрда ўстириш орқали гектаридан 200-220 центнердан ошириб ҳосил олиш мумкинлиги аниқланган.

Калим сўзлар: бодринг, дурагай, туп қалинлиги, ўғит меъёрлари, барг сатҳи, ҳосилдорлик.

Аннотация. В статье изложены результаты изучения роста, формирование площади листовой поверхности, массы ботвы и корней, показатели продуктивности и урожайности гибридов огурцы *Fontina F₁* и *Record F₁* при возделывании в повторной культуре при разных густоты стояния и норм органоминеральных удобрений. Выявлено, что при возделывание гибридов огурцы по схеме $\frac{180+60}{2} \times 40$ см с густотой посадки 35,7 тыс. растений на 1 га и совместное внесении органоминеральных удобрений в норме 20 т/га навоза+ N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га способствуют получению урожая не менее 200-220 центнеров с одного гектара.

Ключевые слово: огурцы, гибрид, густота стояния, норм удобрений, площадь листовой поверхности, урожайность.

Abstract. The article presents the results of a study of growth, development, the formation of the leaf surface area, the weight of the tops and roots, the productivity and yield indicators of the selected hybrids of *Fontina F₁* and *Record F₁* cucumbers when cultivated in repeated culture at different norms of organomineral fertilizers and standing density. It has been established that when sowing cucumber hybrids according to the scheme $\frac{180+60}{2} \times 40$ см with a planting density of 35.7 thousand plants per 1 ha and a joint application of organomineral fertilizers at a rate of 20 t/ha of manure + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ha contributes to yields of at least 200-220 centners per hectare.

Keywords: cucumbers, hybrid, standing density, fertilizer rates, leaf surface area, yield.

Республикамизда бодринг оммабоп сабзаёт экини бўлиб, унинг пишмаган барра мевалари янгилигича, тузланган, консерваланган ҳолда истемол қилиниб, озиқ-овқатга лаззат киритувчи, ҳазм бўлишига ёрдамлашувчи масаллик ҳисобланади. Техник пишган бодринг мевасининг биокимёвий таркиби 95,0-96,0% сув, 4,0-4,5% қуруқ модда бўлиб, 0,8-1,0% оксил, 0,10-0,11% мойлар, 1,5-2,5% қанд, 0,7-0,8% клетчатка, 0,4-0,5% кул, 8-28 мг.% “С” витамини, 0,03-0,2 мг.% дан А₁, В₁, В₂, РР витаминлари, ҳар хил микроэлементлар, минерал тузлар, ферментлар сақлаб, моддалар алмашинувини яхшилашда, нейтраллашда муҳим восита бўлиб, тиббиётда ва фармацевтикада ҳам кенг қўлланилади. Қандли диабет

касалига чалинган кишилар овқатланишида алмашинмайдиган парҳез маҳсулотлардан бири ҳисобланади[2,6].

Мамлакатимизда бодринг 18-20 минг гектар майдонга экилиб, ҳар гектардан 130-140 ц ҳосил олинмоқда. Ўртача йиллик меъёрга кўра, ҳар бир киши йил давомида 10-13 кг бодринг истеъмол қилиши шарт. Ҳозирги кунда эса бу эҳтиёж 60-70 % га қондирилмоқда. Бодринг ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш имкониятларидан бири республикаимизда кузги ғалла экинларидан бўшаган ерларга такрорий экин сифатида етиштириш катта резервлардан ҳисобланади[8].

Қашқадарё вилояти оч тусли бўз тупроқлари шароитида бодрингни такрорий экин сифатида ўстириб, мўл ва сифатли ҳосил олиш кўп жиҳатдан экин нав-дурагайлари тўғри танлашга ҳамда ўғитлаш меъёрлари ва туп қалинликларини илмий асослашга ҳамда амалиётда кенг жорий этишга боғлиқ.

Тадқиқотнинг мақсади - Қашқадарё вилояти суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида такрорий экин сифатида бодринг Fontina F₁ ва Record F₁ дурагайлари турли туп қалинликлари ва ўғит меъёрларида ўстириб ўсиши, барг сатҳи, палак ва илдиз массаси шаклланиши, маҳсулдорлик кўрсаткичлари ва ҳосилдорлигини ўрганиш асосида мақбул туп қалинлиги ва органоминерал ўғитлар меъёрлари аниқлашдан иборат.

Дала тажрибалари 2022-2023 йилларда Ғузор тумани Халқобод МФЙ Ҳайдаров Юсуф томорқа хўжалиги шароитида олиб борилди. Тажрибада бодринг Fontina F₁ ва Record F₁ дурагайлари ажратилиб 4 та экиш тартиби ва туп қалинликларида, яъни $\frac{180+60}{2} \times 40$ см, 35,7 минг туп; $\frac{180+60}{2} \times 50$ см, минг туп 28,6 минг туп; $\frac{270+90}{2} \times 40$ см, 27,8 минг туп; $\frac{270+90}{2} \times 50$ см, 22,2 минг туп қалинликларда, 3 та органоминерал ўғитлар меъёрларида - 20 т/га гўнг + N₁₀₀P₈₀K₅₀ кг/га, 20 т/га гўнг + N₁₅₀P₁₂₀K₇₅ кг/га, 20 т/га гўнг + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га, ўзаро таққосланиб ўрганилди. Экиш 10-12 июлда 4-5 см чуқурликда қўлда амалга оширилди ва дарҳол суғорилиб, униб чиққунча намлик 70-80% ушланди.

Десянқалар майдони ўғитлар бўйича 144-216 м², экиш схемаси бўйича 72-108 м², навлар бўйича 36-54 м², такрорлар сони 4 та бўлди. Кўчатлар кўкариб чиққач 8-10 кундан сўнг биринчи марта, 2-мартга 4-5 чинбарг ҳосил қилгач ягана, чопиқ ва культивация қилинди. Гўнг ва калий хлор тўлиқ меъёри, аммафоснинг 75% меъёри асосий ерни ишлаш олди солиниб, ағдармасдан ҳайдалди. Қолган (25%) аммофос экишолди эгатга берилди. Азотли ўғитлар ўсув даврида иккита озиклантиришда солинди.

Тажриба даласида барча кузатиш, ўлчаш, ҳисоблаш ва таҳлиллар умумий қабул қилинган услублар ва агротавсияларга мос равишда олиб борилди[1,3,4,5,7].

Ҳосилдорлик кўрсаткичлари дисперсион таҳлил қилиниб, тажриба аниқлиги (Sx²) ва энг кичик аниқликда фарқ (ЭКФ_{0,5}) топилди [4].

Тадқиқотларга кўра, бодринг ўрганилган дурагайлари турли органоминерал ўғитлар шароитида ва туп қалинлигида ўсиш, ривожланиш ва маҳсулдорлик кўрсаткичлари бўйича кескин фарқланди.

Бодринг Record F₁ дурагайи 20 т/га гўнг + N₁₀₀P₈₀K₅₀ кг/га берилиб $\frac{180+60}{2} \times 40$ см экиш тартибида гектарига 35,7 минг туп қалинликда ўстирилганда ўсув даври 54 кунни, 28,6 минг туп қалинликда эса 56 кунни, $\frac{270+90}{2} \times 40$ см экиш тартибида 27,8 минг туп қалинликда ўсув даври 57 кунни, 22,2 минг туп қалинликда эса 59 кунни ташкил қилди.

Ўғит меъёрларининг ошиши билан ўсув даври 61-63 кунга узайди. Ўрганилган бодринг Fontina F₁ дурагайида эса тажриба вариантлари бўйича 51-62 кунга ўзгарди. Ўғитлар меъёрини 20 т/га гўнг + N₂₀₀ P₁₆₀K₁₀₀ кг/га ошириш ўсув даврини ўрганилган дурагайларда 3-6 кунгача, туп қалинлигини ошириш эвазига 2-3 кунга қисқариши қайд этилди.

Бодринг дурагайларидаги асосий поялар узунлиги ва сони ўғитлар меъёрлари ва туп қалинлиги бўйича фарқланиб, энг узун (188-196см) ва кўп поя (3,9-4,3 дона) иккала дурагайларда ҳам ўғитлар 20 т/га гўнг + N₂₀₀ P₁₆₀K₁₀₀ кг/га меъёрда биргаликда берилиб, экиш $\frac{270+90}{2} \times 50$ см тартибда 22,2 минг туп қалинликда экилганда кузатилди. Экиш $\frac{180+60}{2} \times 50$ см тартибда экилганда, бу кўрсаткичлар 184-193 см, 3,7-4,0 донани ташкил қилди.

Бодринг бир туп палагининг барг сатҳи тажрибада ўрганилган экиш схемаси, туп қалинлиги ва ўғитлар меъёри бўйича сезиларли ўзгариб, вариантлар бўйича 1326 дан 1835 дм² гача бўлди энг юқори барг сатҳи бир тупда (1759-1835 дм²) иккала бодринг дурагайларида ҳам ўғитлар 20 т/га гўнг+N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га меъёрда биргаликда берилиб, экиш $\frac{270+90}{2} \times 50$ см схемада 22,2 минг туп қалинликда экилганда қайд қилиниб, бир гектарда барг сатҳи 39,1-40,7 минг м² ни ташкил этди. Энг кўп барг сатҳи (58,0-62,8 минг м²) бодринг дурагайлари $\frac{180+60}{2} \times 40$ см экиш тартибда 35,7 минг туп қалинлигида ўғитлар 20 т/га гўнг + N₂₀₀ P₁₆₀K₁₀₀ кг/га меъёрда қўлланилганда олинди. Шунда бир туп палак барг сатҳи 1546-1624 дм², вазни 1408-1517 г, илдиз вазни 98,1-106,2 г, мева ҳосили 7,9-8,5 кг, битта мева ўртача вазни 180,6-196,0 г ни ташкил этди.

Лекин, гектардаги туп соннинг бошқа вариантларга нисбатан 22,2 дан 35,7 минг тупгача оширилганлиги ҳисобига маҳсулдорлик кўрсаткичлари бошқа ўрганилган вариантларда кам туп қалинлиги эвазига энг юқори ҳосилдорлик (гектаридан 204,1-219,6 тонна) олинди.

Хулоса қилиб айтганда, вилоятнинг суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида, такрорий экин сифатида бодринг Fontina F₁ ва Record F₁ дурагайлари $\frac{180+60}{2} \times 40$ см тартибда, 35,7 минг туп қалинликда экиб, органоминерал ўғитларни 20 т/га гўнг + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га меъёрда ўстириш орқали ҳар йили гектаридан 200-220 центнердан ошириб, ҳосил олиш мумкинлигини кўрсатди.

REFERENCES

1. Азимов Б.Ж., Азимов.Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси. Тошкент. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2002.-Б.217.
2. Балашев Н.Н., Сабзавотчилик. Дарслик. Тошкент. 1980.-Б.374.
3. Ўзбекистон республикаси ҳудудида экишга руҳсат этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестри Тошкент. 2022. -Б.103.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985. –С. 351.
5. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва. 2011.-С.648
6. Кристиогло Г.П. Огурцы, кабачки, патиссоны. Ростов–на–Дону. 2000.-С.128.
7. Остонакулов.Т.Э., Зуев.В.И., Қодирхўжаев О.Қ. Мева-сабзавотчилик (Сабзавотчилик). Дарслик. Тошкент. 2019.-Б.552.

8. Остонакулов. Т.Э., Халилов.Н.Х., Луков М.К., Санаев С.Т. - Такрорий экинлар фаровонлик манбаи, Самарқанд. 2017.-Б.116.